

Трибуна молодого ученого

«ВЕСНА» И «ОСЕНЬ» АНАЛИТИЧЕСКОГО МАРКСИЗМА

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.20094642 <https://zenodo.org/record/20094642>

Крещук Марк Артурович¹

Ассистент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (markkreshchuk@gmail.com), (ORCID: 0009-0002-7632-0484)

Ключевые слова: *аналитический марксизм, доказательный марксизм, диалектика, классовый анализ, эксплуатация, теория справедливости, эконометрика, большие данные*

Для цитирования: Крещук М.А. «Весна» и «осень» аналитического марксизма // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 187-203.

“SPRING” AND “AUTUMN” OF ANALYTICAL MARXISM

Mark A. Kreshchuk

Assistant of the Political Economy Department, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (markkreshchuk@gmail.com), (ORCID: 0009-0002-7632-0484)

Keywords: *analytical Marxism, evidence-based Marxism, dialectics, class analysis, exploitation, theory of justice, econometrics, big data*

For citation: Kreshchuk M.A. “Spring” and “Autumn” of Analytical Marxism. Problems in Political Economy. 2026;2(46):187-203.

JEL codes: B14, B4

Введение

История развития марксистской теории знает как периоды почти догматической стагнации, так и обновления через плодотворную критику и последующее развитие. После кризиса классического марксизма 1970–1980-х годов и распада советского блока особое место среди других теоретических вех сыграла школа аналитического марксизма – направление, стремившееся «спа-

¹ © Крещук М.А., 2026

сти» марксизм в академической среде, сделав его совместимым с нормами современной научной рациональности (Павлов, 2021). В то время, когда марксизм в большинстве стран «старого и нового света» воспринимался как идеологический реликт, которому не место среди современной теории, аналитические марксисты пытались вернуть ему статус строгой социальной теории, сопоставимой по методологической ясности с неоклассической экономикой и либеральной философией (Добринская, 2015). Образно говоря, этот период был своеобразной «весной» направления – временем, когда марксизм в своей аналитической ипостаси еще сохранял интеллектуальные возможности объяснять противоречия капитализма, но уже отказывался от доктринерства и риторики постулирования непреложных экономических законов.

Однако пресловутая рационализация вскоре стала заметным ограничением для развития направления. Аналитический марксизм, будучи школой, появившейся под влиянием веяний обновления и критического перерождения марксизма, постепенно превратился в проект, лишенный динамичности и живости. Теоретические основания, к числу которых можно отнести определение поведения индивида с точки зрения теории общественного выбора, применение институциональных моделей, а также активное применение широких трактовок критериев справедливости, все больше отдалили его от анализа реального капиталистического процесса.

К началу XXI века аналитический марксизм фактически завершил свое развитие. Тем временем сама сущность капитализма изменилась радикально. Появление цифровой экономики, платформенного труда, глобальных финансовых сетей, новых форм эксплуатации и неравенства создало перед марксистской теорией вызовы, на которые стало невозможно ответить только рефлексией на тему построения теоретических моделей, актуальной для третьей четверти XX века. Современный этап развития марксистской мысли, желающей говорить с основным течением экономики на одном языке, требует принципиально другого подхода – соединения марксистской теории с доказательными, эмпирическими и вычислительными методами, активно используемыми сейчас на «фронтире» мейнстрима. Именно в этом контексте возникает направление, которое можно назвать доказательным марксизмом – децентрализованное, но достаточно целостное направление, которое стремится использовать ряд марксистских предположений о развитии современного общества в качестве исследовательских гипотез и проверять их средствами современной науки: эконометрики, машинного обучения и анализа больших данных (Bartels, 2021); (Basu, 2015).

Истоки доказательного марксизма лишь косвенно соотносятся с сущностью аналитического варианта, хотя оба направления являются примером многообразия возможного развития теорий, созданных Карлом Марксом. У первого наследуется стремление к логической строгости, которое дополняется эмпирическим анализом взаимосвязей и их трактовкой в контексте исторической динамики. Основной задачей в данном случае является проверка примени-

мости идей немецкого политэконома в контексте XXI века. В этом смысле доказательный марксизм может рассматриваться как новый виток развития марксистской мысли с точки зрения диалектического подхода к конкретным историческим примерам с помощью продвинутого инструментария в противовес попыткам изменить методологию на чуждый марксизму логический позитивизм.

Настоящая работа предлагает рассмотреть путь аналитического марксизма от его идейного становления до упадка, а затем показать, каким образом его методологические достижения и ограничения подготавливают почву для появления доказательного марксизма. В заключении обсуждается генезис новой методологии, в которой диалектический метод выдвижения гипотез и их эмпирическая проверка сочетаются в рамках исследовательской программы, способной сделать марксизм доступным для развития внутри «основного течения» современной экономической науки при сохранении своих самобытных черт.

Предпосылки и причины появления школы аналитического марксизма

Возникновение в 1970–1980-х годах школы аналитического марксизма как самостоятельного направления в экономической мысли сложно назвать случайным событием. Оно стало следствием глубокой трансформации интеллектуальных и институциональных настроений в западной социальной науке. Процесс трансформации включал несколько академических тенденций, к числу которых можно отнести формализацию экономической теории, накопление противоречий в развитии социалистической мысли в Европе и США, возрастающее влияние аналитической философии и рост числа публикаций в духе неоклассического подхода, который доминировал в экономическом мейнстриме. Одним из ключевых факторов, обусловивших объединение математического инструментария с марксистской теорией, была интеллектуальная среда, сформировавшаяся в европейских и американских академических кругах в условиях Холодной войны.

После Второй мировой войны экономическая наука в западном мире утвердилась как дисциплина, тесно связанная с математическими методами. Важным событием этого периода стало издание учебника Пола Самуэльсона «Economics: An Introductory Analysis» в 1948 году (Samuelson, 1948). Эта работа закрепила статус неоклассического синтеза как центральной парадигмы «основного течения», утверждая представление экономики в виде системы формализованных моделей, важными частями которых являются принципы оптимизации и равновесия. Такое направление стало продолжением идей Леона Вальраса (Walras, 1874) и Альфреда Маршалла (Marshall, 1890), чьи труды по общей теории рынков и маржинальному анализу заложили основу для языка современной микроэкономики. Уже к 1970-м годам знание дифференциального исчисления, теории игр и аксиоматического подхода стало нор-

мой профессионального экономического анализа. В этих условиях марксизм, стремясь сохранить свое место в академической дискуссии, неизбежно сталкивался с вопросом: способен ли он «разговаривать» на языке современной науки.

Однако было бы серьезной методологической ошибкой отождествлять «современную науку» того периода исключительно с неоклассикой. Интеллектуальный ландшафт 1970-1980-х годов был гораздо более разнообразным. Активно развивались институционализм (в частности, в работах Дугласа Норта (North, 1990)), посткейнсианство (Джоан Робинсон (Robinson, 1963)), неорикардизм (Пьеро Сраффа (Sraffa, 1960)), мир-системный анализ (Иммануил Валлерстайн (Wallerstein, 2011)), а также радикальная политическая экономия. Все эти течения предлагали свои версии «современной науки» и критиковали с разной степенью интенсивности сформировавшуюся версию мейнстрима. Тем не менее именно неоклассический синтез задавал наиболее жесткие стандарты формальной строгости и эмпирической верификации, к которым были вынуждены апеллировать исследователи различных научных направлений, желавшие быть услышанными в академическом мейнстриме.

В то же время марксистская традиция в XX веке развивалась преимущественно в философско-историческом и политэкономическом ключе. Несмотря на живой интерес Карла Маркса к математике, о чем свидетельствуют его «Математические рукописи» (Marx, 1983), его последователи в академических кругах редко использовали формализованные модели близкие к формальной микроэкономике. После 1930-х годов в СССР началась догматизация марксизма, что серьезно ограничивало поле для методологических «вольностей». Дискуссии 1920-х годов между сторонниками эволюционного («генетического») и стратегического («телеологического») подходов к экономическому планированию показывали возможность других траекторий развития, но впоследствии пространство для теоретического разнообразия в силу разных причин сильно сузилось. Критика маржинализма, изложенная Николаем Бухариным в его работе «Политическая экономия рантье» (Бухарин, 1919), отражала восприятие австрийской школы как кардинального противника марксизма, а математизация экономической теории зачастую воспринималась попыткой подражать «буржуазной» методологии.

За пределами СССР предпринимались попытки создать формализованные теории, сердцем которых был бы марксизм. Работы Оскара Ланге, посвященные рыночному социализму (Lange, 1936), исследования Митио Морисимы (Morishima, 1978) и теоретические выводы Нобуо Окисио (Okishio, 1963) доказывали, что трудовая теория стоимости и теория прибавочной стоимости могут быть описаны строгими моделями, которые по уровню детализации сопоставимы с подробными теоретическими композициями неоклассического направления, что стало отправной точкой для последующего развития аналитического марксизма. С учетом вызовов времени возникла необходимость в более структурированной и рационализированной версии теории, способ-

ной эффективно конкурировать в академической среде с такими направлениями, как «неоклассический синтез», теория рационального выбора и моделями эквивалентного обмена, постепенно становящимися доминирующими в экономической науке.

Важную роль в становлении аналитического марксизма сыграл и тот факт, что сами интеллектуалы нового поколения (Джон Элстер, Джеральд Коэн, Адам Пшеворский, Джон Ремер, Эрик Олин Райт) получили образование в университетах, где господствовали методы аналитической философии, формального подхода к экономике, социологии в духе эмпирического тестирования и теории игр, поэтому выглядит закономерным желание применить эти методы к марксистскому наследию. Неприятие советской формы марксизма заставляло искать новый фундамент для обоснования идей справедливости, равенства и «демократического социализма». Аналитический марксизм стал одной из форм такого поиска.

Стоит подчеркнуть, что аналитический марксизм никогда не был однородным течением с выделяющейся «столбовой» дорогой. Можно выделить как минимум две ветви. Первая, связанная с именами Коэна, Элстера и Ремера, была направлена на реконструкцию марксизма с помощью инструментов аналитической философии и неоклассической теории. Вторая, представленная такими исследователями, как Сэмюэл Боулз, Дэвид Гордон и Томас Вайскопф, демонстрировала иной подход. В своей книге «Beyond the Waste Land» (Bowles et al., 1983) они предложили анализ кризиса кейнсианства и наступления «рейганомики», выполненный с использованием эконометрических инструментов, распространенных среди экономистов мейнстрима. Однако, в отличие от основателей Сентябрьской группы, они не ограничились формальным анализом, стараясь интерпретировать полученные результаты в терминах классовых интересов, противоречий капиталистического накопления и борьбы за перераспределение прав собственности.

Успех либеральной политической философии Джона Ролза, предложившего эгалитарную теорию справедливости (Rawls, 1971), а также дискуссия с его критиками – Робертом Нозиком (Nozick, 1974) и другими представителями либертарианства, подтолкнули западных марксистов к выработке собственного языка нормативной теории. Серьезной причиной появления школы стало и то, что многие из этих авторов стремились «очистить» Маркса от гегельянских и телеологических элементов, отделить научные гипотезы от философской метафизики. Также существенную роль сыграла критика со стороны аналитических философов науки, которые часто обвиняли марксизм в нефальсифицируемости основных положений, что побуждало аналитических марксистов показывать возможность формализации многих аргументов.

Институциональная среда западных университетов, где критическая теория марксистского толка находилась под давлением со стороны нелиберальных (в политическом плане) и неоклассических (в экономическом) парадигм, давала возможность подстроиться к изменяющимся условиям. Аналитиче-

ские марксисты предпочитали спорить «на языке противника», используя аксиомы рационального выбора, формальные модели и философский анализ для демонстрации академической состоятельности своих позиций. Еще одной предпосылкой была и трансформация самой экономической политики. После Второй мировой войны в развитых странах Запада сложилось устойчивое понимание концепции «социального государства», ставившего под сомнение прогнозы марксистских деятелей о приближении пролетарской революции.

На фоне этого аналитические марксисты пытались объяснить, почему капитализм оказался более устойчивым, чем предполагали ранние теории, и какие механизмы лежат в основе его воспроизводства. Они критиковали «функционализм» в традиционном марксизме, где часто объяснялось существование институтов их вкладом в сохранение капитализма, и настаивали на важности микрооснований в социальных процессах, то есть на их объяснении через действия и мотивацию индивидов, что, несомненно, сближало их с методологическим индивидуализмом современной социологии и экономики. Эту ориентацию особенно ярко выражал Элстер, считавший индивидуальное действие человека простейшей единицей общественной жизни (Elster, 1985). Он утверждал, что марксизм второй половины XX века должен быть описан в терминах теории рационального выбора, иначе он останется на уровне обобщения философской теории. Схожую мысль развивал Коэн в книге «Теория истории Карла Маркса» (Cohen, 1987), предложив формально строгое описание материалистического понимания истории, используя инструменты аналитической философии для того, чтобы показать, как можно обосновать исторический материализм вне гегельянских категорий.

Другим примером может послужить Ремер, разрабатывавший формальные экономические модели эксплуатации и классовых отношений, показывая, что ключевые марксистские идеи можно выразить в языке современной экономики (Roemer, 1982). Становление аналитического марксизма получило мощный интеллектуальный импульс, который был связан как с методологическими дискуссиями с неоклассической экономикой и позитивизмом, так и с глубоким обращением к философии морали и нормативной теории. К середине XX века, уровень доказательности в исследованиях требовал опоры не только на «объективные законы истории» и детерминизм, что к тому времени уже утратили способность служить убедительным основанием будущности социализма в академических дискуссиях. Утрата веры в историческую неизбежность социализма как на Западе, так и в странах, входивших в социалистический блок, показала необходимость переосмысления краеугольного вопроса о том, почему социализм является справедливым, желаемым и рационально предпочтительным выбором общества и отдельных индивидов в целом. Таким образом, марксизм столкнулся с задачей восстановления своей нормативной базы, освобожденной от телеологической трактовки исторического процесса.

В данном контексте обращение к аналитической философии и современной теории справедливости было вполне закономерным и ожидаемым шагом.

Представители нового поколения марксистов стремились преодолеть границы догматического «научного социализма» и избавиться от упрощенного сведения всех социальных процессов к экономической причинности. Их цель заключалась в том, чтобы показать, что социализм может быть определен не столько, как ранняя фаза следующего этапа развития человечества, сколько как морально оправданная альтернатива, опирающаяся на такие категории, как равенство, свобода, борьба с эксплуатацией, автономия и демократический контроль. Использование аналитической строгости, требований логической ясности аргументации, а также акцент на механизмах позволили вести дискуссию в терминах, понятных и признанных в академической среде.

Эти поиски развернулись на фоне более масштабной интеллектуальной перестройки, связанной с упадком «больших нарративов», кризисом метафизических концепций и растущим скепсисом к универсалистским моделям развития истории. В условиях утраты марксизмом силы очевидной теоретической и политической альтернативы капитализму его последователи были вынуждены заново завоевывать доверие как внутри академической среды, так и в общественном сознании. Тем самым аналитический марксизм возник как результат диалектического движения: с одной стороны, как критический пересмотр концепций традиционного марксизма, освобождение его от избыточной абстрактности, историчности и догматизма; с другой – как попытка сохранить и развить проблематику, сформулированную еще Карлом Марксом, прежде всего анализ капиталистического способа производства, эксплуатации, классовых отношений и структурной власти. Такое сочетание обновления и преемственности определило его место в интеллектуальной истории конца XX века.

Особенности школы

Изначально аналитический марксизм был движим желанием реструктуризировать марксистскую теорию, сохранив акцент на изучении причин неравенства и бедности в условиях классовой борьбы с использованием инструментов современной аналитической философии, экономической теории и социальных наук. Изменение методологии должно было придать теории большую строгость, ясность и эмпирическую проверяемость. Как уже упоминалось, одной из наиболее характерных особенностей стало использование теории рационального выбора для объяснения взаимодействия классов, эксплуатации и политических действий.

Во многом из-за этого произошел фундаментальный разрыв с другими направлениями марксистской мысли. В отличие от неорикарданского подхода, аналитический марксизм не стремился ставить трудовую теорию стоимости фундаментом собственной теории. Более того, некоторые представители школы (например, Ю. Элстер) считали ее наиболее проблемной точкой в теории Маркса (Elster, 1985). Если П. Сраффа и его последователи рассматривали

теорию цен через систему воспроизводства и технические коэффициенты, стремясь создать объективную основу стоимости в духе классической политэкономии (Sraffa, 1960), то аналитические марксисты обращали внимание, в первую очередь, на проблемы распределения благ и справедливости этого распределения в результате рациональных действий индивидов. Для П. Сраффы «капитал» оставался прежде всего категорией производственных отношений, описываемой в терминах ввода и вывода факторов производства, в то время как для новой теории он стал еще одной формой, моделируемой средствами современной теории игр и микроэкономики. Пол Суизи и Пол Баран в книге «Monopoly Capital» (Baran, Sweezy, 1966) пытались объяснить внутреннюю динамику капитализма как систему, сердцем которой является тенденция все большего накопления капитала. Ее развитие приводит к экономическим кризисам, периодичность которых зависит от идиосинкратических шоков, специфических макроэкономических закономерностей и логики отчуждения прибыли в условиях монополистического рынка. В отличие от этого макроструктурного анализа, аналитические марксисты исходили из рассмотрения общества на микроуровне. Их задачей было показать, как классовые отношения и формы неравенства возникают из рациональных взаимодействий индивидов и динамической оптимизации акторов рынка в условиях институциональных ограничений. Суизи в анализе тенденций экономического развития краеугольным камнем считал перепроизводство, с чем аналитические марксисты не соглашались. Они находили объяснение в рациональном поведении агентов, способном объяснить устойчивость капитализма без обращения к «законам истории».

К числу теоретических новаций можно также отнести переосмысление исторического материализма Джеральдом Коэном. В книге «Karl Marx's Theory of History: A Defence» (Cohen, 1987) он предложил трактовать марксистскую теорию истории как «технологический детерминизм, очищенный от наслоений гегельянства», стремясь показать, что именно производственные силы объясняют производственные отношения, а не наоборот. Аргументировал он свою позицию в том числе тем, что исторический материализм можно представить в логически строгой форме, где изменения в обществе объясняются рациональной реакцией людей на возможности, создаваемые развитием технологий. Таким образом, технологии и инновации, пусть и опосредованно, изменяют общественную надстройку, подтверждая теоретически тезис Маркса. Для Коэна, в первую очередь, было важно соединить марксизм и аналитическую философию, придав первому статус строго объяснительного и предиктивного направления.

Также стоит отметить нормативную сторону теории. Аналитические марксисты открыто поставили вопрос о моральных основаниях социализма и о том, может ли критика капитализма опираться не только на анализ эксплуатации, но и на принципы справедливости. В диалоге с Джоном Ролзом и его последователями они утверждали, что социализм должен быть обоснован,

как наиболее предпочтительный общественный строй с точки зрения морали. Нормативный поворот такого рода означал появление диффузии в описании будущего общественного строя между этической стороной его построения и экономическими следствиями позитивного анализа, показывающее доминанту вопросов справедливости для аналитического направления марксистской мысли. Джон Ремер предлагал ввести формальные модели эксплуатации и классовой борьбы в экономическую теорию. В книге «*A General Theory of Exploitation and Class*» показано, что эксплуатация может возникать даже при равных правах собственности и формально «честном», рыночном обмене. Эксплуатация может происходить не только в процессе производства, но и в процессе обмена, если сохраняются неравенства начальных условий (Roemer, 1982). Тем самым центр изучения марксистского анализа в его работах смещался от трудовой теории стоимости к теории распределения ресурсов и возможностей, что позволило рассматривать неравенство и отчуждение как институциональную, а не только производственную категорию.

В работах Адама Пшеворского использовалась теория рационального выбора в приложении к политическому анализу рабочего движения и действий партий левого толка. В книге «*Capitalism and Social Democracy*» занятным образом показано, что рабочие и профсоюзы руководствуются рациональными принципами, выбирая в каждый период между революцией и реформами в зависимости от ожидаемых выгод и рисков. Любопытна пороговая оценка выбора исхода: «Рабочие выбирают реформу или революцию как рациональные акторы, оценивающие вероятные исходы» (Przeworski, 1985) Стоит отметить, что рабочий в такой модели не становится, простыми словами, «эгоистом», стремящимся только максимизировать собственную полезность. Истоки теории полезности исходят из того, что рациональным можно назвать человека, выбор которого обладает свойствами транзитивности и полноты. В случае, если предпочтения обладают непрерывностью, то для них возможно определить функцию полезности. Такие, интуитивно присущие всем людям предпочтения могут включать в себя альтруизм, а также поведенческие эвристики. Последние, хотя и не были изучены А. Пшеворским напрямую из-за специфики времени, в которое последствия «революции поведенческой экономики» еще не были полноценно осмыслены представителями основного течения экономической науки, могут быть добавлены в качестве модификаций его моделей. Исходя из схожей методологии, экономист выводил, что социал-демократические партии могут рационально предпочитать компромисс с капиталом, если институциональные выгоды реформ перевешивают издержки революции, что стало первым шагом к поведенческой оценке характеристик принятия решений с точки зрения западного марксистского анализа.

Важно также отметить вклад Юна Элстера, старавшегося сфокусироваться на философском аспекте анализа экономики. Он утверждал, что функциональные объяснения без микрооснований недопустимы в социальных науках (Elster, 1985). Ученый последовательно отказывался от холистических объяс-

нений феноменов развития капиталистического хозяйства через призму системного подхода, характерного для классического марксизма, и старался уделять больше времени интерпретации социальных явлений через мотивацию и стимулы отдельных индивидов, учитывающих в выборе стратегий поведения ожидания будущих событий. В качестве необходимого инструментария Элстер считал необходимым активно использовать теорию игр и концепцию коллективных действий для анализа проблем координации, разделения рабочего класса и формирования классового сознания как формы поведенческих особенностей группы людей, схожих по наличию или отсутствию средств производства (Elster, 1985). Другой представитель школы аналитического марксизма, Эрик Оллин Райт в работе «Classes» (Wright, 1985) разработал типологию определения принадлежности человека к классам, применив марксистские категории к данными социологических опросов. Задача классового анализа для него состояла не столько в сохранении первоначальных идей Маркса, сколько в их переработке так, чтобы они соответствовали практическому опыту XX века. Из исследований можно вывести, что классовая структура современных обществ гораздо сложнее, чем дихотомия «буржуазия – пролетариат», что позволяет использовать эмпирическую социологию как еще один возможный инструмент дальнейшей разработки марксистской теории.

Все перечисленные ученые показывали, что марксистская теория может быть совместима с тестированием на реальных данных и что ее гипотезы поддаются проверке теми же средствами, что и теории других социальных наук. В качестве дополнительных задач, в духе аналитической философии, ее представители тщательно уточняли базовые категории - «класс», «эксплуатация», «государство», «идеология», «историческая динамика». Также стоит отметить введение новых категорий, не встречавшихся у Маркса, но позволяющих описывать современные социально-экономические отношения. Джон Ремер предложил рассматривать эксплуатацию через различия в доступе к производственным ресурсам и в «инвестиционном контроле». Эксплуатация для него зиждилась в неравном обмене, возникающем из различий в собственности и возможностях (Roemer, 1982). Как упоминалось выше, наряду с Ю. Элстером, Д. Ремер использовал теорию игр для объяснения того, почему рабочие, даже находясь в объективно схожих условиях, могут принимать разные стратегические решения, например, кооперироваться и участвовать в профсоюзной активности или ничего не предпринимать. Элстер также считал функциональные объяснения в духе «класс действует из-за своих интересов» бесполезными, если не показывать, каким образом индивиды координируют свои действия и почему иногда они этого не делают (Elster, 1985).

Школа также внесла вклад в политическую экономику и экономическую теорию демократии через описание возможности установления социализма как наиболее справедливого общественного устройства в условиях плюралистической демократии, а не авторитарного государства. Элстер подчеркивал

роль «непредвиденных последствий» в ситуации динамической институциональной среды, ведь, по его мнению, история не подчиняется законам, находясь в зависимости от исторического пути и отдельных случайностей (Elster, 1989).

Наконец, важной идеей аналитического марксизма стало понимание государства, как поля стратегических взаимодействий акторов с различными интересами. В этом смысле школа предложила новый способ соединения политической и экономической теории: государство описывалось пространством рациональных компромиссов и конфликтов (Przeworski, 1985).

Важной особенностью аналитического марксизма стала надежда на открытую дискуссию его положений и их рациональная критика. В отличие от более догматических течений, представители этой школы стремились сделать марксизм частью современного научного сообщества, где каждая гипотеза может быть оспорена, уточнена и проверена.

Будущее направления

К аналитическому марксизму сегодня стоит относиться, скорее, как к завершенному историческому эпизоду. Он возник на волне идеи поставить марксистскую теорию в один ряд с неоклассикой, сделать ее строго научной, логически связной и формальной. В этом смысле аналитические марксисты выполнили важную миссию и доказали принципиальную возможность интерпретации Маркса с использованием языка рационального выбора, теории игр и современной политической философии. Однако именно эта рационализация стала пределом проекта. Школа оказалась «встроенной» в академическую структуру мейнстрима западной социально-экономической мысли и перестала развиваться как собственно марксистская программа.

После 1990-х годов аналитический марксизм постепенно утратил свое значение. Причины этого не столько политические, связанные с концом эпохи социализма, сколько методологические. Отцы-основатели аналитического марксизма стремились показать непротиворечивость марксизма в терминах экономического мейнстрима, но так и не смогли доказать, что он эмпирически убедителен. В эпоху Big Data и эконометрики направление предлагало как бы «модели без проверки». Поэтому сегодня оно воспринимается скорее как важный мостик между классическим марксизмом и мейнстримом 70-х годов XX века, но не как направление с явными перспективами.

На смену ему постепенно приходит другое, еще не оформленное, но уже различимое направление – «доказательный марксизм» (evidence-based Marxism). Его можно воспринимать, как попытку переосмыслить марксистскую теорию в духе подробного исследования капитализма через призму современного инструментария. В этом направлении категории Маркса – труд, капитал, эксплуатация, прибавочная стоимость, классовая структура – из глубоко устаревших понятий превращаются в конкретные термины с явными границами опреде-

ления для формулировки подлежащих проверке гипотез. Основная идея «доказательного марксизма» заключается в том, что марксистские категории не столько противопоставлены современному мейнстриму экономической науки, сколько вступают с ним в синергию, используя эконометрику, методы машинного обучения, анализ больших данных и причинно-следственные модели для проверки и уточнения марксистских предположений.

Если аналитический марксизм стремился говорить на языке неоклассики, то доказательный марксизм стремится взять лучшее из эмпирической науки, с ее инструментариумом и стандартами верификации. При этом он сохраняет марксистскую проблематику, проявляющуюся в исследовании неравенства, кризисов, классовых противоречий, динамики накопления капитала и трансформации труда. Разница лишь в том, что теперь это делается как с позиции философии, так и с помощью изучения «больших данных». Например, гипотеза Маркса о тенденции нормы прибыли к падению может быть проверена с использованием панельных данных по финансовым отчетностям корпораций, а анализ процессов эксплуатации – с помощью микроэкономических баз данных о распределении доходов и стоимости труда. В случае эмпирического опровержения этих гипотез в общем случае практика даст дорогу для дальнейшего развития теории и для выяснения более глубоких условий появления этих феноменов.

Отношение доказательного марксизма к позитивизму и диалектике во многом определяет его теоретическую специфику. Если в аналитическом марксизме позитивизм фактически заменял диалектику – она считалась избыточной, ненаучной или метафизической, – то в доказательном марксизме между ними формируется новая диалектическая взаимосвязь. Позитивистский элемент (стремление к наблюдаемости, тестируемости и эмпирическому подтверждению) играет роль полезного инструмента. Диалектика же возвращается как метод мышления, способ видеть движение, противоречие и переходы из одного качественного состояния в другое. В доказательном марксизме диалектика не ставит целью заменить эмпирический анализ. Она очень ценна возможностью осмысливать статистические закономерности не только, как «факты сами по себе», но и как проявления внутренних противоречий развития капитализма.

Эта интеграция открывает возможность для создания действительно научного марксизма нового типа (диалектического с точки зрения теории и эмпирического на практике). Она восстанавливает утраченную в аналитической школе связь между теорией и историческим материализмом, разговаривая на языке современных данных.

Уже сегодня можно привести примеры работ, близких к духу доказательного марксизма. Так, статья Bartels, Kersting & Wolf «Testing Marx» (Bartels et al., 2021) проверяет на исторических данных по Пруссии конца XIX века марксистскую гипотезу о концентрации капитала и росте неравенства, используя современные эконометрические методы. Обзор Basu (Basu, 2015) си-

стематизирует количественные исследования в марксистской политической экономии, где национальные счета и межотраслевые таблицы применяются для проверки теории стоимости и распределения. Все эти исследования наглядно подтверждают тезисы, заявленные выше.

Доказательный марксизм предполагает систематическое накопление и анализ данных, создание панельных баз, применение машинного обучения для выявления скрытых классовых структур и механизмов эксплуатации, анализ причинных эффектов политических решений и экономических кризисов. В его рамках можно вновь поставить вопрос о социальной альтернативе капитализму через призму количественно оцененных предложений и гипотез.

Аналитические марксисты хотели изложить марксизм на языке математической экономики. Доказательные марксисты стремятся заняться более глубокими вопросами наблюдаемой причинности, показывая возможность подтверждения марксизма на современных данных и возрождения его актуальности и потенциала для развития в виде самостоятельного учения, обладающего своей методологией и своим языком, на котором можно дискутировать как с ортодоксальными марксистами и гетеродоксами, так и с мейнстримом. Диалектика в этом новом контексте объясняет, почему порой факты показывают противоречивую картину мира и почему именно эти противоречия движут историей. В этом смысле будущее марксизма в превращении его в подлинно эмпирическую, динамическую, открытую к критике и поискам истины экономическую программу.

Заключение

История аналитического марксизма – это история амбициозной попытки вернуть марксизму научную строгость и философскую убедительность в эпоху, когда клетка разницы в методологиях исчерпала возможности к дискуссии с основным течением экономической мысли. Направление стремилось очистить теорию от, как казалось исследователям, лишних деталей, превратив марксизм в полностью рациональный и открытый для проверки инструмент анализа.

Однако именно успех в аналитической рационализации стал для этой школы историческим пределом. В стремлении быть признанным в рамках академической науки аналитический марксизм постепенно утратил связь с исторической и практической стороной марксизма, с его критикой эксплуатации, динамики капитала и противоречий накопления. Переход к индивидуалистским и институциональным моделям, к философии справедливости и рационального выбора привел к тому, что из марксизма была извлечена его основная часть. Когда реальный капитализм изменил свою форму, перейдя в фазу цифровой, сетевой, алгоритмически управляемой ипостаси, инструментарий аналитического марксизма оказался слишком ограниченным, чтобы объяснить новые формы власти, труда и неравенства.

И все же – в самом этом опыте кроется задел будущего. Попытка перевести марксизм на язык современной науки не стоит считать ошибкой. Сейчас авторы не стремятся подогнать марксизм под аналитические стандарты философии, стараясь использовать его, как источник гипотез о движении капитала, о логике неравенства, о классовой структуре цифрового общества и т.д.

Доказательный марксизм старается переосмыслить взаимосвязь позитивизма и диалектики. Новая методология старается найти компромисс, способный соединить положительные стороны обоих подходов. В современном мире, важно находить противоречия, получая информацию из найденных в реальном мире закономерностей, чтобы на их основе дальше познавать изменяющуюся экономическую систему. Там, где аналитический марксизм стремился доказать логическую совместимость Маркса с современной наукой, доказательный марксизм старается пойти дальше и подтвердить практическую значимость марксизма в конкретных микро- и макроэкономических феноменах XXI века.

Таким образом, направление доказательного марксизма уже формируется на стыке критической политической экономии и количественных методов. Автор предполагает, что в будущем можно будет наблюдать плеяду работ в духе данного направления: от исследований автоматизации и неравенства до статей, использующих машинное обучение для анализа распределения прибыли, капиталов и классов. Эти проекты на данный момент еще не составляют единой школы, но в их основе лежит общий принцип проверяемости марксизма через призму современных данных и передовых инструментальных методов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бухарин Н.И. Политическая экономия рантье (Теория ценности и прибыли австрийской школы). М.: Изд-во ВЦИК, 1919. – 204 с.

Добринская Д.Е. Современные направления в марксизме: аналитический марксизм // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2015. № 2. С. 61-74. DOI:10.24290/1029-3736-2015-0-2-61-74

Павлов А.В. Сентябрьская группа: от аналитического марксизма к нормативной политической философии // Этическая мысль. 2021. Т. 21. № 2. С. 129–142. DOI:10.21146/2074-4870-2021-21-2-129-142

Baran P.A., Sweezy P.M. Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order. New York: Monthly Review Press, 1966. – 416 p.

Bartels C., Kersting F., Wolf N. Testing Marx. Income Inequality, Concentration, and Socialism in Late 19th Century Germany. European Historical Economics Society Working Paper № 211, 2021. – 29 p. <https://doi.org/10.31235/osf.io/5y9wf>

Basu D. A Selective Review of Recent Quantitative Empirical Research in Marxist Political Economy. UMASS Amherst Economics Working Papers № 2015-05, 2015. – 37 p.

Bowles S., Gordon D.M., Weisskopf T.E. Beyond the Waste Land: A Democratic Alternative to Economic Decline. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday, 1983. – 465 p.

Cohen G.A. Karl Marx's Theory of History: A Defence. Oxford: Oxford University Press, 1987. – 369 p.

- Elster J.* Making Sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 556 p.
- Elster J.* The Cement of Society: A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – 311 p.
- Lange O.* On the Economic Theory of Socialism. Review of Economic Studies. 1936. Vol. 4. № 1. Pp. 53-71.
- Marshall A.* Principles of Economics. London: Macmillan, 1890. – 754 p.
- Marx K.* Mathematical Manuscripts. London: New Park Publications, 1983. – 248 p.
- Morishima M.* Marx's Economics: A Dual Theory of Value and Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. – 208 p.
- North D.C.* Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 159 p.
- Nozick R.* Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974. – 367 p.
- Okishio N.* A Mathematical Note on Marxian Theorems. Weltwirtschaftliches Archiv. 1963. Vol. 91. Pp. 287–299.
- Przeworski A.* Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 269 p.
- Rawls J.* A Theory of Justice. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1971. – 607 p.
- Robinson J.* Essays in the Theory of Economic Growth. London: Macmillan, 1963. – 137 p.
- Roemer J.E.* A General Theory of Exploitation and Class. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. – 298 p.
- Samuelson P.A.* Economics: An Introductory Analysis. New York: McGraw-Hill, 1948. – 622 p.
- Sraffa P.* Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1960. – 99 p.
- Wallerstein I.* The Modern World-System. Vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press, 2011. – 440 p.
- Walras L.* Éléments d'économie politique pure, ou Théorie de la richesse sociale. Lausanne: Corbaz, 1874. – 407
- Wright E.O.* Classes. London: Verso, 1985. – 344 p.

Информация об авторах

Крешук Марк Артурович – ассистент кафедры политической экономии экономического факультета экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: markkreshchuk@gmail.com) (ORCID: 0009-0002-7632-0484)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Bukharin N.I. The Political Economy of the Rentier (The Theory of Value and Profit of the Austrian School). M.: VTsIK Publishing House, 1919. – 60 p. (In Russ.)

Dobrinskaya D.E. Modern trends in Marxism: analytical Marxism. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sotsiologiya i politologiya=Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science.* 2015;(2):61–74. DOI:10.24290/1029-3736-2015-0-2-61-74 (In Russ.)

Pavlov A.V. The September Group: from analytical Marxism to normative political philosophy. *Eticheskaya mysl'=Ethical Thought.* 2021;21(2):129–142. DOI:10.21146/2074-4870-2021-21-2-129-142 (In Russ.)

Baran P.A., Sweezy P.M. Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order. New York: Monthly Review Press, 1966. – 416 p.

Bartels C., Kersting F., Wolf N. Testing Marx. Income Inequality, Concentration, and Socialism in Late 19th Century Germany. European Historical Economics Society Working Paper № 211, 2021. – 29 p. <https://doi.org/10.31235/osf.io/5y9wf>

Basu D. A Selective Review of Recent Quantitative Empirical Research in Marxist Political Economy. UMASS Amherst Economics Working Papers № 2015-05, 2015. – 37 p.

Bowles S., Gordon D.M., Weisskopf T.E. Beyond the Waste Land: A Democratic Alternative to Economic Decline. Garden City, NY: Anchor Press/Doubleday, 1983. – 465 p.

Cohen G.A. Karl Marx's Theory of History: A Defence. Oxford: Oxford University Press, 1987. – 369 p.

Elster J. Making Sense of Marx. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 556 p.

Elster J. The Cement of Society: A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. – 311 p.

Lange O. On the Economic Theory of Socialism. *Review of Economic Studies.* 1936;4(1): 53–71.

Marshall A. Principles of Economics. London: Macmillan, 1890. – 754 p.

Marx K. Mathematical Manuscripts. London: New Park Publications, 1983. – 248 p.

Morishima M. Marx's Economics: A Dual Theory of Value and Growth. Cambridge: Cambridge University Press, 1978. – 208 p.

North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 159 p.

Nozick R. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974. – 367 p.

Okishio N. A Mathematical Note on Marxian Theorems. *Weltwirtschaftliches Archiv.* 1963;(91):287–299.

Przeworski A. Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – 269 p.

Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1971. – 607 p.

Robinson J. Essays in the Theory of Economic Growth. London: Macmillan, 1963. – 137 p.

Roemer J.E. A General Theory of Exploitation and Class. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982. – 298 p.

Samuelson P.A. Economics: An Introductory Analysis. New York: McGraw-Hill, 1948. – 622 p.

Sraffa P. Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1960. – 99 p.

Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press, 2011. – 440 p.

Walras L. Éléments d'économie politique pure, ou Théorie de la richesse sociale. Lausanne: Corbaz, 1874. – 407

Wright E.O. Classes. London: Verso, 1985. – 344 p.

Information about the author

Mark A. Kreshchuk – bachelor of economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: markkreshchuk@gmail.com) (ORCID: 0009-0002-7632-0484)

The author declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 14.02.2026; одобрена после рецензирования: 06.04.2026; принята к публикации: 27.04.2026.